

УДК 336.226.212.1

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2016 ГОД**

**ACTIVITIES OF THE COMMISSION FOR CONSIDERING DISPUTES
ON THE RESULTS OF THE DETERMINATION OF THE CADASTRE VALUE
ON THE TERRITORY OF MOSCOW REGION FOR 2016**

©Синенко В.А.

*Агроинженерный департамент,
Российский университет дружбы народов
г. Москва, Россия, sinenko.va@yandex.ru*

©Sinenko V.

*The agricultural engineering Department,
Peoples' Friendship University
Moscow, Russia, sinenko.va@yandex.ru*

Аннотация. В настоящее время на практике в сфере кадастровой оценки можно выявить наиболее встречающиеся случаи превышения кадастровой стоимости над рыночной. Такое обстоятельство вызвано ошибкой изначального определения кадастровой стоимости в результате проведения государственной кадастровой оценки или при условии, что не были учтены уникальные особенности недвижимости при проведении массовой государственной кадастровой оценки. В связи с чем, наблюдается неверное и необоснованное отнесение к группе видов разрешенного использования оцениваемых объектов недвижимости, что в свою очередь в дальнейшем приводит к завышению кадастровой стоимости и, как следствие, завышению налогового бремени, в том числе возрастания социального недовольства граждан. Принятие решений о проведении государственной кадастровой оценки и осуществление полномочий заказчика работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также утверждение и опубликование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, результатов государственной кадастровой оценки земель и среднего уровня кадастровой стоимости на территории муниципального района (городского округа) Московской области осуществляет Министерство имущественных отношений Московской области. В данной статье автор исследует вопросы, связанные с урегулированием вопросов досудебного порядка оспаривания кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Московской области.

Abstract. At present, in practice, in the field of cadastral valuation, it is possible to identify one can meet the most frequent cases of exceeding the cadastral value over the market value. This circumstance is caused by the error of the initial definition of cadastral value as a result of the state cadastral valuation or provided that the unique features of real estate were not taken into account when conducting a massive state cadastral valuation. In this connection, there is an incorrect and unreasonable attribution to the group of types of permitted use of appraised real estate, which in turn leads to an overestimation of the cadastral value and, as a result, an overstatement of the tax burden, including an increase in the social discontent of citizens. The adoption of decisions on the conduct of the state cadastral valuation and the implementation of the customer's authority to determine the cadastral value of real estate, as well as the approval and publication in the order established by the legislation of the Russian Federation of the results of determining the cadastral

value of real estate, the results of the state cadastral valuation of land and the average cadastral value for Territory of the municipal district (city district) of the Moscow region is carried out by the Ministry In the property relations of the Moscow region. In this article, the author examines issues related to the settlement of issues of pre-judicial order of contesting the cadastral value in the dispute resolution commission on the results of determining the cadastral value in the territory of the Moscow Region.

Ключевые слова: кадастровая стоимость, земельные споры, объекты недвижимости, суд, комиссия по оспариванию кадастровой стоимости, досудебный порядок.

Keywords: cadastral value, land disputes, real estate objects, court, commission for contesting cadastral value, pre-trial procedure.

Проведение государственной кадастровой оценки осуществляется в соответствии с законами и законодательными актами Российской Федерации, регулирующими проведение государственной кадастровой оценки, а также законодательством об оценочной деятельности, в том числе Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее – Закон № 135-ФЗ).

Принятие решений о проведении государственной кадастровой оценки и осуществление полномочий заказчика работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости осуществляется согласно положениям статьи 24.12 Закона № 135-ФЗ.

В настоящее время с учетом части 2 постановления Правительства Московской области от 13.12.2013 № 1045/54 «О внесении изменений в Положение о Министерстве имущественных отношений Московской области и в Положение о Министерстве экологии и природопользования Московской области» на территории Московской области заказчиком работ по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости является Министерство имущественных отношений Московской области. Следовательно, по вопросу организации проведения проверки на предмет ошибок, допущенных оценщиком при определении кадастровой стоимости земельных участков, определенной в рамках государственной кадастровой оценки земель, заинтересованные лица вправе обратиться в Министерство имущественных отношений Московской области.

В случае выявления ошибки при определении кадастровой стоимости интересующего объекта недвижимости, в период действия гарантийных обязательств по Государственному контракту, Министерство имущественных отношений Московской области вправе внести изменения в распоряжение, которым утверждалась кадастровая стоимость в отношении интересующего объекта недвижимости.

Также с учетом положений Закона № 135-ФЗ результаты определения кадастровой стоимости могут быть пересмотрены в суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (комиссия).

Общий порядок пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости определен статьей 24.18 Закона № 135-ФЗ, а также Порядком создания и работы комиссии, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 04.05.2012 № 263.

Пересмотр кадастровой стоимости в суде осуществляется в установленном законодательством порядке рассмотрения судебных споров.

Для оспаривания физическими лицами результатов определения кадастровой стоимости в суде предварительное обращение в комиссию не является обязательным.

В отношении юридических лиц и органов государственной власти, органов местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пересмотр результатов определения кадастровой стоимости в суде возможен только в случае отклонения комиссией заявления о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости (заявление), поданного по соответствующему

основанию, либо в случае, если заявление не рассмотрено комиссией в течение месяца с даты его поступления.

Согласно положениям статьи 24.18 Закона № 135-ФЗ основанием для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости является:

- недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости;
- установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

Для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости в комиссии заявителю необходимо подать заявление.

Исчерпывающий перечень документов, которые прилагаются к заявлению о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости, определен положениями статьи 24.18 Закона № 135-ФЗ (в зависимости от основания, по которому оспаривается кадастровая стоимость). К ним относятся:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащая сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости (предоставляется филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области);

- нотариально заверенная копия правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается лицом, обладающим правом на объект недвижимости (таким документом может выступать, например, копия свидетельства о государственной регистрации права, заверенная у нотариуса);

- документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании недостоверности указанных сведений (в этом случае могут выступать документы, которые по мнению заявителя, подтверждают факт использования оценщиком в рамках государственной кадастровой оценки недостоверные сведения об объекте недвижимости. Например, площадь, разрешенное использование, категория земель, назначение объекта недвижимости и т.п.);

- отчет, составленный на бумажном носителе и в форме электронного документа, в случае, если заявление о пересмотре кадастровой стоимости подается на основании установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости (указанный документ оформляется оценщиком, проводившим рыночную оценку). В случае подачи заявления в комиссию по такому основанию, выбор рыночного оценщика на рынке услуг осуществляется заявителем самостоятельно.

Заявление без приложения указанных документов к рассмотрению в комиссии не принимается в силу положений статьи 24.18 Закона № 135-ФЗ.

С учетом сложившейся практики на территории Московской области основной причиной, по которой документы не принимаются к рассмотрению в комиссию, является несоблюдение требований законодательства по перечню документов, необходимых для обращения в комиссию. В этом случае заявителю в письменной форме разъясняются причины, которые послужили основанием для отказа в приеме документов, со ссылкой на соответствующую норму Федерального закона. При этом пакет документов полностью возвращается заявителю. Заявитель в этом случае имеет возможность вновь обратиться в комиссию, устранив нарушения в части комплектности документов.

В 2016 году в комиссию при Управлении Росреестра по Московской области (далее – Комиссия) всего поступило 2434 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости. Указанные данные представлены на Рисунке 1.

В отношении заявлений, которые не соответствовали требованиям действующего законодательства в части комплектности документов, к рассмотрению в Комиссии не

принимались и возвращались заявителям секретарем Комиссии. Количество таких заявлений составило 323.

Таким образом, принято к рассмотрению – 2111 заявлений.

Рисунок 1. Количество заявлений о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости, поступивших в комиссию при Управлении Росреестра по Московской области в 2016 году

96 заявлений отозваны заявителями на стадии рассмотрения секретарем Комиссии (на предмет их комплектности).

346 заявлений отозваны заявителями на стадии рассмотрения членами Комиссии (до заседания).

Таким образом, Комиссией было принято 1276 решений (Рисунок 2), в том числе:

по заявлениям, поданным в Комиссию по основанию «Установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости» - 1255;

по заявлениям, поданным в Комиссию по основанию «Недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости» - 21.

Рисунок 2. Количество решений, принятых комиссией при Управлении Росреестра по Московской области в 2016 году

Всего решений Комиссии об определении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости (в пользу заявителя) – 544.

Всего решений Комиссии об отклонении заявлений (по основанию: «Установление кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости») – 711 (Рисунок 3).

Рисунок 3. Количество положительных и отрицательных решений, принятых комиссией при Управлении Росреестра по Московской области по основанию «Установление рыночной стоимости»

Всего решений Комиссии об отклонении заявлений (по основанию: «Недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости») – 16.

Из 21 заявления, поданных в Комиссию по основанию «Недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости», и принятых к рассмотрению, только по 5 заявлениям Комиссией приняты положительные решения о пересмотре кадастровой стоимости. В отношении остальных заявлений, поданных в Комиссию по основанию «Недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости» Комиссией были приняты решения об отклонении ввиду того, что недостоверность сведений об объекте недвижимости не подтвердилась (Рисунок 4).

Рисунок 4. Количество положительных и отрицательных решений, принятых комиссией при Управлении Росреестра по Московской области по основанию «Недостоверность»

С учетом имеющейся практики наибольшее количество заявлений поступает в Комиссию от юридических лиц. В результате анализа деятельности Комиссии в 2016 году всего от юридических лиц в Комиссию поступило 1419 заявлений, от физических лиц – 1015.

Также имеются основания, по которым Комиссия отказывает заинтересованному лицу в принятии заявления и пакета документов.

Основная причина, по которой заявления не принимаются к рассмотрению в Комиссии, - не полная комплектность документов, прилагаемых к заявлению о пересмотре кадастровой стоимости. В этих случаях секретарь Комиссии в обязательном порядке уведомляет заявителей об инциденте.

В ряде случаев заинтересованные лица обращаются в Комиссию не обладая достаточной информацией о порядке пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости, в том числе о подаче заявлений в Комиссию. Результатом таких обращений является дальнейшее обращение в форме социального недовольства в отношении определения кадастровой стоимостью. В таких случаях секретарем Комиссии в установленном порядке возвращается поданное заявление и прилагаемые к нему документы с сопроводительным уведомлением, содержащим подробную информацию о порядке оспаривания кадастровой стоимости в Комиссии, а также о возможности пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости путем обращения к заказчику работ – в Министерство имущественных отношений Московской области.

Единичные случаи отказа в принятии документов к рассмотрению в Комиссии осуществляются на основании пункта 15 Порядка создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 04.05.2012 № 263, согласно которому, в случае если величина кадастровой стоимости объекта недвижимости, результаты определения которой оспариваются, ранее установлена в размере его рыночной стоимости, такое заявление не принимается к рассмотрению в Комиссии.

Текущий статистический анализ показывает, что по количеству заявлений, поступивших в Комиссию в 4 квартале 2016 года, по сравнению с 3 кварталом 2016 года, нагрузка на Комиссию возросла в 2,5 раза.

Для сравнения, количество заявлений, поступивших в Комиссию в 4 квартале 2015 года составило 986 (9571 объект недвижимости), в то время как в 4 квартале 2016 года - 1280 заявлений (13387 объектов недвижимости) (Рисунок 5).

Рисунок 5. Сравнительный анализ по количеству объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых оспаривалась в комиссии при Управлении Росреестра по Московской области в 4 квартале 2015 и 2016 годах

За 1 квартал 2016 года в Комиссию всего поступило 60 заявлений о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости. Таким образом, Комиссией было принято 60 решений: всего решений об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости (в пользу заявителя) – 26 (43% от общего числа принятых Комиссией решений).

Всего решений Комиссией об отклонении заявлений – 34 (57% от общего числа принятых Комиссией решений).

Также в Управлении Росреестра по Московской области имеется практика подачи в Комиссию заявления о коллективном оспаривании кадастровой стоимости в отношении земельных участков, которые располагаются в одном населенном пункте, а также в одном садоводческом некоммерческом товариществе или дачном некоммерческом партнерстве.

С учетом норм, установленных статьей 24.18 Закона № 135-ФЗ, в случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии или суда в порядке, сведения о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда, применяются для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в том числе для налогообложения), с 01 января календарного года, в котором подано соответствующее заявление, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая являлась предметом оспаривания.

Источники:

1. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135 // СЗ РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3813.
2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» // утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.07.07 № 256.
3. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2015 году // <https://rosreestr.ru/>.
4. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2016 году // <https://rosreestr.ru/>.
5. «Российская газета», № 177, 03.08.2012.
6. Информация о судебных спорах в отношении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости // <https://rosreestr.ru/>.
7. Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости // <https://rosreestr.ru/>

References:

1. About estimated activity in the Russian Federation: the Federal law from July, 29th, 1998 № 135 // Sz RF, 03.08.1998, No. 31, article 3813.
2. The Federal valuation standard "General concepts of appraisal, approaches to valuation and the requirements to the evaluation (FSO number 1)" // approved by the order of Ministry of economic development from 20.07.07 No. 256.
3. State (national) report on condition and use of land in the Russian Federation in 2015 // <https://rosreestr.ru/>.
4. State (national) report on condition and use of land in the Russian Federation in 2016 // <https://rosreestr.ru/>.
5. "Rossiyskaya Gazeta", № 177, 03.08.2012.
6. Litigation information regarding the results of the cadastral value of real estate // <https://rosreestr.ru/>.
7. The disputes results of the cadastral value // <https://rosreestr.ru/>